

ҚЎҚОН ХОНИ УМАРХОН АМИРИЙНИНГ ҲАЙЁМХОНЛИК ВА
ҲОФИЗХОНЛИК КЕЧАЛАРИ

Шерхон ҚОРАЕВ,

Қарши шаҳридаги Халқаро инновацион университет
доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори.

Қўқон хони Амир Умархон (1787-1822)нинг саройидаги адабий мажлисларига ўз даврининг машҳур уламоларию фозиллари, шоирлари иштирок этганлар. Мулло Олим Махдум Ҳожи “Тарихи Туркистон”да ёзганидек, *“Хўқандда Умархон ҳуқумрон бўлуб, кўп фозил ва шуароларни йиғиб, мажмуаъуи шуаро мажлис ташкил этган эди”*.¹ Фазлий Намангонийнинг “Мажмуаи шоирон” тазкирасида Умархон ҳузурдаги шеърӣ мажлис ва унинг иштирокчилари ижоди қаламга олинган. Мажлисларда пайравбозлик устунлик қилган, яъни қўқонлик сарой шоирлари, Амирий шеърларига назира (ўхшатма)лар ёзганлар. Аниқроқ қилиб айтганда, сарой шоирлари ҳукмдор Амирий шеърларига татаббуълар ёзишган ва уни мадҳ этишган, қасидалар, ғазаллар, таърихлар битишган.

Муҳаммад Ҳакимхон Тўранинг “Мунтахаб ат-таворих” асарида сарой адабий базмлари тасвирланган. Амир Умархон *“ўша айёмда ширинкалом шоирлардан анчаси билан ижодий алоқалар ўрнатиб, мазали суҳбатлар қурди. Амирнинг бу каби ўтиришлари қизил шаробга тўла олтин ва кумуш қадаҳларни давра бўйлаб, гир айлантирувчи сарвақдли соқийлардан ҳоли бўлмасди. Бу мажлисларда гоҳ май ичилар, гоҳ эса шеърлар ўқилар, хуллас, йиғиннинг бирор лаҳза ва соати шу икки нарсасиз ўтмас эди. Даврада Умар*

¹ Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkiston. Nashrga tayyorlovchilar: T.Alimardonov, N. Abdul Hakim. –Qarshi: Nasaf, 1992.-B.113.

*Хайём рубоийлари ва Хожа Ҳофиз Шерозийнинг байтларидан ўқиларди.
Айниқса, амир Хайёмнинг ушбу рубоийсини кўп тилга оларди. Рубоий:*

Эзид бихишт ваъда бо мо мекард,

Пас хўрдани май ҳаром бо мо кай кард?

Ҳамза ба араб ушъури шахсе пай кард,

Пайгамбари мо ҳаромии май бо вай кард.

(Мазмуни: Худо бизга жаннатни ваъда қилди, Демак, май ичишни қачон ҳаром қилибди? Ҳамза араб билан ушъур шахсин изидан кетди, Пайгамбаримиз унга ароқни қачон ҳаром қилибди?)

Даврада хайёмхонлик ва ҳофизлик давом этди. Амир Умархон Хожа Ҳофиз Шерозий газалларидан ўқиган.²

Умархон замонини Султон Ҳусайн давридаги мингга яқин шоирни ўзида бирлаштирган Ҳирот адабий муҳити билан қиёслашган.

Зи ҳар фирқа бар даргаҳаш дар хузур,

Ба ҳар мажлис аз вай нишоту сурур.

Буд бар сухан рағбаташ беиштар,

Ки дорад ба маъно шуносон назар.

Амири фалак тахт хуришд тож,

Чунон дод бар аҳли маъни ривож.

Ки аз дилнавозийи алтофи шох,

Буданд ҳар як ба гардун кулоҳ.

Ба ин жумла дод он қадар зебу зайн,

Ки мансух шуд даври Султон Ҳусайн.

² Муҳаммадҳакимхон Тўра. Мунтахаб ат-таворих.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2010.-Б.452.

(Мазмуни: Унинг саройида ҳар бир фирқа ҳузури ҳаловатда, Ҳар бир мажлисда эса шодлик ва сурур бор. Сўзга унинг рағбати кўп бўлиб, Маъношунослар доимо унинг назарида. Осмон тахтли ва қуёш тожли Амир, Аҳли маъниларга шундай ривож бердики. Шоҳнинг илтифотининг таъсиридан, Уларнинг ҳар бири бошлари осмонда эди. Шу жумладан шу қадар зебу зийнат бердики, Султон Ҳусайннинг даври ҳеч нарса бўлмади.)³

Умархоннинг хайёмхонлик ва ҳофизхонлик кечаларига Қўқон хонлигининг улуғ зотлари, шайхлари, саййидлари, хожалари, амирзодалар қатнашган: «Умархоннинг асрида ва суҳбатида бўлган уламо, фузало ва машойих ва мударрислардан Зокирхўжа Эшон Намангоний ва домла Мирзойи қозикалон марҳумий ва ҳазрат домла Мўминбек марҳумий ва ҳазрат домла Абдулкарим марҳумий ва ҳазрат муллои Қобулий ва ҳазрат домла Ориф Баскатий волиди махдум Ҳамом, маснади аморатда ҳамжулуслардан Исъҳоқбек ном амирзодаи Бухоро валади Шоҳ Муродхон, додар амир Ҳайдар подшоҳи Бухоро ва Султон Тўраи Аҳрорий ва Маҳмудхон тўраи Аҳрорий ва Махсумхон тўра Махдум Аъзамий, шу ҳур Офтоб ойим худ амири марҳумий синглисининг эри ва Тўра Хўжа Калон Махдум Аъзамий ва Эшонхон ва Тўрахон тўра ва Жаҳонгирхон тўра Саййид Офоқий, мазкурлар амирга доимо ҳамнишин бўлуб, ҳар амрики, подшоҳликка тааллуқ бўлса, уламо тоифаларига ҳавола қилиб, ҳукми шаръийни жорий айлаб, ҳар вақт амирнинг мажлисида уламои муҳаққиқлар бўлуб, уламои хушомадгўйдин парҳез қилур экан. Булардан бошқа, Умархон «Мажмуъ уш-шуаро» барпо қилиб, закий ва зариф шуаролардин жамъ айлаб, ҳамма шуароларнинг айтган қасоид ва газалиёт ва ашъоротларини жамлаб девон қилдиргандур. Умархоннинг асри Фарғонанинг энг обод, илм ва фазл тараққий этган, атроф жонибдаги вилоят ва мамлакатлардин Умархоннинг авсофи

³ Fazliy Namangoni. «Majmuai shoiron». –Toshkent: Fan, 2018.-B.19.

*ҳамидасини эшитган уламо ва фузало ва шуаролар жамъ бўлуб, илм ва фазл
ривож топган эди».⁴*

*Гуруҳи бузургони олий мақом,
Ки ҳастаад дар мажлиси шаҳ мудом.*

*Ҳақойиқ шиорони неку ҳисол,
Маориф шуносони соҳиб камол.*

*(Мазмуни: Олий мақомга эга бўлган улуғлар гуруҳи, Шоҳ мажлисида
доимо ҳозир эдилар. Улар ҳақиқатшиор ва чиройли хислат эгалари,
Маърифатни танувчи ва камол соҳиблари эдилар).⁵*

Умархон атрофидаги шайхлар, хожалар, амирлар, барча – барчаси
хукмдорлар шоирининг шеърларидан илҳомланиб, шеърлар ёзганлар.

*Шабу рӯз он зумраи эътибор,
Гуҳар резад дар мажлиси шаҳриёр.
Ҳама нуктасанҷони асрори фан,
Ҳама пешвоёни аҳли суҳан.
Ҳама фард дар олами маънавий,
Ки чун шайх ул – ислом чун Мавлавий...*

*Гуруҳи дигар зумраи шоирон,
Буд ҳар яки зуфунуни замон.*

*(Мазмуни: Бу эътиборга эга жамоа шаҳриёр (Умархон)нинг,
Мажлисида кеча – кундуз сўз гавҳарларини сочадилар. Уларнинг ҳаммаси
фан сирларидан ҳикматлар баён қилувчи, Уларнинг бори сўз аҳлининг
пешволаридир. Уларнинг ҳаммаси маънавий оламда ягона, Гўё Мавлавий каби*

⁴ Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkiston. Nashrga tayyorlovchilar: T.Alimardonov, N. Abdul Hakim. –Qarshi: Nasaf, 1992.-B.44.

⁵ Fazliy Namangoniy. «Majmuai shoiron». –Toshkent: Fan, 2018.-B.22.

шайхулисломдир. Шоирларнинг яна бошқа бир гуруҳи бўлиб, Уларнинг ҳар бирлари замон зуфунлари эдилар.)⁶

«Мажмуаи шоирон»га асослансак, Амирий адабий мажлисларига қуйидаги надим (сухбатдош) шоирлар иштирок этган:

1.Хожа Калон Адо, 2.Вазир, 3.Мирзо Айюб ибн Мушриф Баҳжат, 4.Мир, 5.Сайид Ғозий Нола, 6.Мир Асад, 7.Тўраҳон Маъюс, 8.Ешон Ҳожи Мужрим, 9.Подшоҳхожа Рамзий, 10. Хожа Тўраҳон Афсус;

11.Ҳусайнбек Мирий, 12. Равнақ, 13. Фойиз, 14. Кошифий, 15. Акмал Комил Охундшер, 16. Акмал, 17. Фазлий Намонгоний, 18. Қози Эрназар Макнун, 19.Мирза Шариф Косоний, 20.Мирзойи Мушриф;

21.Хотиф, 22.Хожа Ҳусайн Хижлат, 23.Нусрат, 24.Гулшаний, 25.Нодир, 26.Росухий, 27.Хожа Низом, 28.Хожа Таслим, 29.Фозил Қаландар, 30.Маҳвий;

31.Зиёхожа, 32.Қорийи Кундузий Махфий, 33.Мухтасиб, 34.Музмар Ҳисорий, 35.Ибн Мушриф, 36.Ибн Фазлий (Бандазода), 37.Жадид, 38.Охунд Хижрат, 39. Жунайд Ҳозик, 40.Тўраҳон Хожа Ошиқ;

41.Касрат, 42.Умид, 43.Қодиркул, 44.Абдул Жавод, 45.Сайфуллох, 46.Мирзо Хотам, 47.Фонийи Балхий, 48.Мулло Бадал Нузҳат, 49.Мухаммад Амин Мунший, 50.Узлатий;

51.Журъат, 52.Маъдан, 53.Рифъат, 54.Мужмал, 55.Раис, 56.Файзийи Марғиноний, 57.Мирзо Ниёз, 58.Махдум Махмур, 59.Муғанний, 60.Манзур;

61.Муштоқ Шаҳрисабзий, 62.Мирзо Латиф, 63.Зийнат, 64.Маҳзун, 65.Дабир, 66.Хислат Кошғарий, 67.Фоний Кушкаки, 68.Музниб, 69.Туробий, 70.Кошиф Бухорий;

⁶ Mazkur asar.-B.22-23.

71. Мир, 72. Увайсий (Вайс); 73. Маҳзуна, 74. Нодирабегим, 75. Гулханий,
76. Дўий, 77. Киромий (Румий), 78. Муҳаммад Юсуф Тунқотар, 79. Ғозийи
Хўқандий, 80. Саййид Ғозий Нола;

81. Хожа Калони Ринд, 82. Муҳаммад Аминхўжа Манзур, 83. Вафойи,
84. Аҳрор, 85. Комил Бухорий, 86. Ғозий, 87. Касрат, 88. Нусрат, 89. Зийнат,
90. Тойиб, 91. Лутфий, 92. Муҳаммадҳақимхон тўра.

Шоир Мавлоно Равнақ Умархон мажлисларининг доимий
иштирокчиси бўлиб, ҳукмдорга бағишланган қасидаларини адабий кечаларда
ўқиган.

Дигар Мавлавий Равнақаст аз Хўжанд,

Буд пояи иқтидораи баланд...

Ки у дошт дар суҳбати шоҳ бор,

Карамҳо дид баци аз шаҳриёр.

*(Мазмуни: Яна бир Мавлавий Равнақ бўлиб, у Хўжанддан эди.
Иқтидорининг зинаси баланд эди. Унинг шоҳ олдига бемалол кириб, суҳбат
қилишига рухсати бор эди.)⁷*

Мавлоно Акмал ҳам адабиёт кечаларига ҳар доим таклиф этилган.
«Малик уш-шуаро» Фазлий Намангоний эса мазкур анжуманларнинг
ташкilotчиларидан бири бўлган.

Ҳамедошт суҳбат ба Акмал мудом,

Баҳам будишон муттафиқ дар калом...

Дигар банда Фазлий дар ин анжуман,

Ҳамон беҳ, ки аз худ нагуям суҳан.

⁷ Fazliy Namangoniyy. «Majmuai shoiron». –Toshkent: Fan, 2018.-B.28.

(Мазмуни: У Акмал билан доимо суҳбатда бўларди, Сўзлари бир – бирига тўғри келарди... Яна бири бу банда Фазлий ҳам бу анжуманда бўлиб, Ўзим ҳақимда сўзламаганим яхшироқдир.)⁸

Қўқонлик шоир Умид ҳам ўз шеърлари билан адабий анжуманларга зеб бағишлаган. Фазлий ибораси билан айтганда, унинг тили мажлисларнинг «гули» бўлган.

Бас онгоҳ Умид Хўқандист,

Намеғўям уро Самарқандист.

Ба базми ҳумоюн сухан мекунад,

Забонро гули анжуман мекунад.

(Мазмуни: Шундан сўнг, Умид Хўқанддандир, Уни Самарқанддан деб айта олмайман. У улугвор базмда шеърлар айтиб, Тилини анжуманнинг гулига айлантирди).⁹

Шоир Журъат ҳам Қўқон адабий муҳитининг ёрқин намояндаларидан бири бўлиб, ўз қасидаларини мажлис аҳли ҳукмига тақдим этиб борган.

Дигар Журъат омад ба базми сухан,

Ки машхур бошад ба ҳар анжуман.

(Мазмуни: Яна бири Журъат бўлиб, у сўз базмига кирар, Ҳар бир анжуманда машхур эди).¹⁰

Хожа Калон Адо ҳам Амирий мажлисларида қатнашиб, ҳукмдор мадҳ этилган ғазаллари ва пайрав шеърларини ўқиган:

Ба даргоҳи султони олий жалол,

Ки буданд хайле зи аҳли камол.

Мазомини мадҳу румузу дуо,

⁸ Fazliy Namangoniyy. «Majmuai shoiron». –Toshkent: Fan, 2018.-B.30.

⁹ Mazkur asar.-B.39.

¹⁰ Mazkur asar.-B.42.

Адо менамуданд субҳу масо.

Сухансоз гаштанд бо як – дигар,

Зи як жайб берун оварда сар.

Адо она ҳарифи тааммул шиор,

Ба фазлу ҳунар шухраи рўзгор.

(Мазмуни: Улуғ қадрат соҳиби бўлган шоҳ даргоҳида, Камол аҳлидан бўлган зотлар бор эди. Шоҳ мадҳида пайравлар ва дуоларни, Эртаю кеч адо қилиб турардилар. Бир – бири билан сўзлар тўқишиб, Битта ёқадан бош чиқарган эдилар. Шулардан бири Адо бўлиб, сирдош дўст, Ўзининг фазилат ва ҳунари билан замон машҳури эди.)¹¹

Адонинг Амирий ғазалига назира тарзида ёзилган ушбу шеъри мажлис аҳли томонидан олқишланган:

Фазлсиз Жамшиду Кай афсонасин, Хотиф, дема,

Манга шоҳи хурда фаҳму нукта паймодин габ ур.¹²

Ошиқ тахаллусли Тўраҳон ҳам шеърият анжуманларида иштирок этиб, Амирийнинг хос надими сифатида унинг ғазалларига татаббуълар ёзиб борган.

Дар он анжуман Тўраҳон нақиб,

Ба табъийяти шоҳи нусрат қариб.

Ҳазор офарин кард, таҳсин намуд,

Ба тиги забон шеъри рангин намуд.

(Мазмуни: Ўшал мажлисда Тўраҳон нақиб, Музаффар шоҳга пайрав қилиб. Минг офаринлар айтиб, таҳсинлар ўқиб, Тил тиги билан ажойиб шеър айтганди.)¹³

¹¹ Fazliy Namangoniy. «Majmuai shoiron». –Toshkent: Fan, 2018.-B.122-123.

¹² Mazkur asar.-B.124.

Тўрахон Ошиқ Амирийнинг «Устина» радифли ғазалига (қуйидаги) назира ёзиб, мажлис аҳлига ҳавола этган:

*Богбон кўргач юзу қаддин гулистон устина,
Гул очилмишдур деди, сарви хиромон устина.
Сочму тебрар юзда ё руҳ ул-аминдур шаҳпари,
Ё ҳумой соя солмишдур Сулаймон устина.
Сели ашким узра кўнглум юз тапиш бирла оқар,
Мавжи айлар изтироб, андоқки, тўфон устина.
Ошиқинг андоқ чекар заҳматки, ҳаргиз чекмади,
Кўҳкан тоғ узра, Мажнун биёбон устина.¹⁴*

Маълумки, етук шоир Умархоннинг ўзи ҳам Амирий тахаллуси билан шеърлар ёзиб, шоирларнинг йиғинларида ўкиб борган. Садриддин Айний “Тожик адабиёти намуналари” тазкирасида ёзишча, “*Шуаро ва фузалонинг мураббийси эди, бу даврнинг машҳур шоири унинг тарбияси ва ҳомийлигида камол топди. Амирий ўзининг қисқа умрида адабиёт равнақи учун кўп ишларни амалга оширди. Биргина Фазлий тазкирасининг яратилишидаги раҳнамолигини кўрсатиши мумкин. Умархон Амирий Навоийдан кейин, Туркистонда ривож топмаган туркий шеърят Амирий даврида иккинчи марта юқори мавқега кўтарилган*”.¹⁵

*Шеърят кишварига шоҳ Амир,
Ҳамқалам дўстларига паноҳ Амир.
Гар ғазалхонлар лашкар эса,
Ўзи саф бошида пешвоҳ Амир.
Бу адаб рўзгор гулшанидур,*

¹³ Mazkur asar.-B.254-255.

¹⁴ Mazkur asar.-B.255-256.

¹⁵ <http://www.khalkovozi.tj/adabiyot/nasr/1796-turkig-j-shoirilar-uztoz-ajnij-nigo-ida>

*Бундаги раҳбару сипоҳ Амир,
Шоир андалиби қилса наво,
Барча тил ҳақлигига гувоҳ, Амир.
Гар Навоий эрса санойи газал,
Дору бўлгучи шифо – гиёҳ Амир.
Мулки Фарғона адабга эрса кўз,
Мисралар устидаги нигоҳ Амир.
Табъи Барносига боқсангиз агар,
Шоирликда заррин қулоҳ Амир.¹⁶*

Фазлий Намангонийнинг “Мажмуаи шоирон” тазкирасида Умархон адабий мажлислари шундай тасвирланган:

*Шабе буд маҳфил трози тараб,
Ки рухсори хубон чарогони шаб.
Паричеҳрагонанд з-он анжуман,
Нишаста чу шамшод гул дар чаман.
Зи бахти некуви он пари талъатон,
Шуда ҳамнишин шаҳи комрон...
Бигуфт ин газал шоҳи гардун жаноб,
Намуда паричеҳрагонро хитоб.*

(Мазмуни: Бир кеча тараб мажлиси бўлиб, Гўзаллар юзи тун чироқлари бўлган эди. Бу анжумандаги пари чеҳралар, Чамандаги шамшод гул каби ўтирган эдилар. Бу пари талъатларнинг чиройли бахти сабабли,

¹⁶ Dilshodi Barno. She'rlar. Tanlangan asarlar. T.:G'.G'ulom nomidagi ASN, 1972,-B.36.

Бахтиёр шоҳ улар билан ҳамнишон эди. Осмон юксаклик шоҳ мазкур газални, Паричеҳраларга хитоб қилди.)¹⁷

Мазкур йиғинда Амирий мажлис аҳлига қаратиб, қуйидаги шеърини ўқийди:

*Кўрсатурлар жилва бирла бизлара гулзорлар,
Ноз пийролар, чаманбарлар, чаман рухсорлар.
Ишқ элин қатл эткучи бераҳм дилозорлар,
Жам бўлуб ҳар базм аро суҳбат этарлар ёрлар...
Хатм бўлди базм аро ўн учга бу шаҳ газал,
То мувофиқ тушсун ул гулнорга бу ашъорлар.
Бу ушоқ ёшларни жавридин қутулмассен, Амир,
Олдилар юз ноз ила кўнглумни бу дилдорлар.¹⁸*

Мухтасар қилиб адабиётшунос Иқболой Адизова таъбири билан айтганда, “Шу пайтгача Амирий фаолиятининг айрим қирралари адабиётшунос ва тарихшунослар томонидан ўрганилди. Асарлари антология, хрестоматия ва мужмуаларда чоп этилди. Девони наир қилинди. Аммо унинг ижтимоий ҳаётдаги хизматлари, ижодкор сифатидаги ўзбек адабиёти тарихидаги ўрни етарлича баҳоланган эмас. Шеърляти маъно, тимсол ва бадиий санъатлар мутаносиблигида ўз талқинини топгани йўқ. Бу ишларни амалга ошириш мустақиллик даври адабиётшунослиги олдида турган муҳим вазифаларидандир. Чунки тарихнинг манфаатимизга мос келувчи қисмларини танлаб ўрганиш объектив хулосалар чиқаришимизга халал беради. Уни яхлит ўрганиш, муҳим сабоқлар чиқариш келажак

¹⁷ Fazliy Namangoniy. «Majmuai shoiron». –Toshkent: Fan, 2018.-B.119.

¹⁸ Fazliy Namangoniy. «Majmuai shoiron». –Toshkent: Fan, 2018.-B.119-120.

тараққиётини белгилайди".¹⁹Албатта, Амирий адабий мажлисларини ҳам тадқиқ этиш мумтоз адабиётимиз тарихининг янги маълумотлар билан бойишига хизмат қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muqimov Z. Qilich va qalam sohiblari. Samarqand.SamDU, 2008.-B.67-68.
2. Qayyumov P. Tazkirai Qayyumiy. T.: Qo'lyozmalar instituti, 1999.-B.107-111.
3. Jo'raboev O. Amiriyning Navoiy g'azallariga taxmislari xususida/ Navoiyga armug'on, T.: TDPU, 2010. -B.155-161.
2. Hoshimova M. XIX asr Qo'qon adabiy muhiti: Xon (Muhammad Alixon) shaxsiyati va ijodi//Alisher Navoiyning jahon adabiyotida tutgan o'rni mavzusidagi respublika ilmiy – amaliy anjumani materialari. –Samarqand, SamDU, 2021 yil 20 may.-B.370-371.
3. Mirzaolim Mushrif. Ansob us-salotin va tavorix ul-xavoqin. T.: G'.G'ulom nomidagi ASN, 1995.-B.20.
4. Fitrat A. Tanlangan asarlar. II jild. Ilmiy asarlar. T.: Ma'naviyat, 2000.-B.60.
5. Qayyumov P. Tazkirai Qayyumiy. T.: Qo'lyozmalar instituti, 1999.-B.170-174.
6. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/xon>
7. Said Muhammad Alixon. Devon. Nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va lug'at-izohlar muallifi: O.Jo'raboev.-Toshkent: Tamaddun, 2024.-B.67.
8. Muhammadhakimxon To'ra. Muntaxab at-tavorix.T.: Yangi asr avlodi, 2010.-B.644.

¹⁹Adizova I. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. (XVI - XIX asr I yarmi). O'quv qo'llanma. Ikkinchi nashr. T.: Fan, 2009.-B.131.

9. Qo‘qon xonligi tarixi nazmiy manbalarda (“Voqeoti Muhammad Alixon” va “Jangnomai Xudoyorxoniy”). Nashrga tayyorlovchi H. Lutfullaev. T.: Akademnashr, 2016.-B.5-6.
10. Sultonov F., Bozorboyev F. O‘zbekiston hukmdorlari. T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zMKM, 2007.-B.72.
11. <https://daryo.uz/k/2021/02/23/yoqolgan-manaviy-meros-qoqon-xonligi-saroy-kutubxonasi-tarixidan>
12. Vohidov Sh. Qo‘qon xonligida tarixnavislik (genezisi, funksiyasi, vakillari, asarlari).-T.: Yangi asr avlodi, 2010.-B.68.
13. <https://daryo.uz/k/2021/02/23/yoqolgan-manaviy-meros-qoqon-xonligi-saroy-kutubxonasi-tarixidan>
14. Ibrat. Farg‘ona tarixi. T.: Kamalak, 1991.-B.293.
15. Xudayqulov T. XIX asrda Qo‘qon xonligi (Ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti. T.: Tafakkur, 2016.-B.119.
16. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/dilovar/>
17. Qorayev Sh. Umarxon Amiriy adabiy anjumanlari// “Sanduvoch”, Qarshi. 2021 yil 30 iyul. №14(447).-B.4.
18. Qorayev Sh. Qo‘qon xonligida adabiy majlislar (Shoh va shoir Umarxon Amiriy she‘riyat kechalari misolida). // Qarshi, Sohibqiron yulduzi, 2023 yil.-№ 1 (51) – son.-B.95-103.
19. Qorayev Sh. Qo‘qon xoni Umarxonning shoirlar majlislari// Anvori ilm tafakkuri tarix. Nashri maxsus.-Panjakent, 2023.-№ 1.-B. 441-447.
20. Qorayev Sh. Qo‘qon xonligida shoirlar majlislari.// QarDU xabarlar. 2023 yil. - № 6/2.-B.192-197.
21. Qorayev Sh. Qo‘qon xoni Muhammad Alixon nega qatl etilgan edi?// -Qarshi, Sanduvoch, 2024 yil 27 may.-№10 (511).-B.5.

22. Qorayev Sh. Adabiy majlislarda qo‘llanilgan she‘riy matnlar (Qo‘qon adabiy muhiti misolida. XIX asr boshi). / “Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning dolzarb muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Toshkent, 2020 yil 29 oktyabr. –B. 204-208.
23. Qorayev Sh. O‘zbek xonliklarida adabiy kechalar (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -T.: “LESSON –PRESS”, 2022.-B.114.
24. Qorayev Sh. O‘rta asr manbalarida o‘zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: “Intellekt”, 2023.-B.148.
25. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.
26. Qorayev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma‘naviyat, 2024.-B.264.

